

DORI VOSITALARI ISHLAB CHIQRISHDA SUYUQLIK VA SOCHILUVCHAN MODDALAR SATH BALANDLIGINI O'LCHASH USULLARI

Inog'omov S.Yo.

Yomg'irov O.

Berdiyeva M.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi

E-mail: sabitjan1957@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14288242>

Injener - texnolog mutaxassisligi bo'yicha ta'lim olayotgan bakalavrlar uchun metrologik ta'minot, elektrik va noelektrik metrologik parametrlarni standartlashtirish asoslarini o'zlashtirish, o'lchov hamda ishlab chiqarishda qo'llaniladigan o'lchov- asboblarini ishlatishda chuqur nazariy va amaliy bilimga ega bo'lgan bakalavrlar tayyorlash, hamda xalq xo'jaligining turli soxalarida, sanoatda, texnikada, iqtisodiyotda, dori vositalari ishlab chiqarishda nazorat va iste'mol bilan bog'liq bo'lgan turli sohalarda me'yoriy xujjatlar va standartlar bilan ishlash borasida etarli bilim va malaka hosil qilish muhim ahamiyatga ega.

Sanoat miqyosida dori vositalari va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda suyuqlik va sochiluvchan moddalar sath balandligini o'lchash usullari muhim ahamiyatga ega. Suyuqlik va sochiluvchan moddalar sathining balandligini o'lchash texnologik jarayonlarni yurgizishda va ularni ishlatishda muhim ahamiyatga ega. Sath balandligini o'lchash moddaning idishdagi miqdorini aniqlash va texnologik jarayonda ishtirok etayotgan ishlab chiqarish apparatida sath holatini nazorat qilishdan iborat.

Ishning maqsadi: dori vositalari ishlab chiqarishda hozirgi vaqtda sanoat miqyosida ishlatiladigan suyuqlik va sochiluvchan moddalar sath balandligini o'lchash usullari va ularni qo'llanilishi bilan tanishtirishdan iborat [1].

Usullar: o'lchanadigan muhitning xarakteri va ishlash printsipiga ko'ra sath balandligini o'lchash asboblari quyidagi guruhlariga bo'linadi: ko'rsatish oynasi, qalqovichli; gidrostatik; elektrik (sig'imli, aktiv qarshiliklarning o'zgarishiga asoslangan va induktivli); radioizotopli; ultratovushli; radioto'lqinli; termokonduktometrli; vaznlilarga bo'linadi.

Suyuqlik va sochiluvchan moddalar sath balandligini o'lchash usullaridan birinchisi **Ko'rsatish oynasi** - eng sodda o'lchash moslamasi hisoblanadi. Ko'rsatish oynasi tutash idishlar printsipi asosida ishlaydi. Ko'rsatish oynasi idishga pastki uchi yoki ikkala uchi bilan ulangan bo'ladi. Shisha naychadagi suyuqlik sathi holatini kuzatish natijasida idishdagi sathning o'zgarishi haqida fikr yuritish mumkin. Bunday ko'rsatish oynalari yuqori bosimda ($P = 3,0 \text{ MPa}$ gacha) va $T = 300^\circ\text{C}$ temperatura sharoitlarida ishlatish uchun mo'ljallangan.

1-Rasm. Ko'rsatish oynasining umumiy ko'rinishi.

Qalqovichli sath o'lchagichlar – idishdagi suyuqlik sath balandligini Arhimed qonuniga asosan o'lchab beradi. Asbobning sezgir elementi – qalqovich suyuqlik sirtida qalqib turadi va suyuqlik sathi balandligidagi o'rni unga ta'sir qiladigan kuchlar muvozanatiga bog'liq bo'ladi. Arhimed qonuniga muvofiq, qalqovich og'irligi uning suyuqlikka botgan hajmidagi suyuqlik og'irligiga teng bo'ladi. Undan tashqari, qalqovichni o'rab olgan suyuqlik ustidagi muhit havo bo'lmay, zichligi ρ_0 ga teng bo'lgan modda bo'lsa, unda qalqovich hajmidagi bu modda og'irligi ham qalqovichni pastga bosadi, uning suyuqlikka botishini oshiradi. Bu ikki kuchga qarshi yo'nalgan, qalqovichni yuqoriga ko'taradigan kuch F ni hisoblash asosida suyuqlikning sath balandligi to'g'risida ma'lumot olish mumkin. **Gidrostatik sath o'lchagichlar** – ochiq idish va bosim ostidagi idishlarda turli suyuqliklar sathini o'lchashda ishlatiladi. Bunday o'lchov asboblarda suyuqlik sathini o'lchash suyuqlik ustuni hosil qiladigan bosimni o'lchash bilan amalga oshiriladi va u quyidagi formula yordamida hisoblab chiqariladi:

$$P = \rho g H$$

va shu formula yordamida hisoblab chiqarilgan bosim qiymatlari asosida suyuqlikning sath balandligi t'yg'risida ma'lumotga ega bo'lish mumkin. **Elektr sath**

2-Rasm. Difmanometrik gidrostatik sath o'lchagichning umumiy ko'rinishi.

o'lchagichlarda - suyuqlik sathining xolati biror elektr signaliga y'zgartirish orqali suyuqlikning sath balandligi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Suyuqlik sath balandligining o'zgarishi bilan bog'liq ravishda elektrodlar orasidagi elektr sig'im o'zgarishiga asoslangan sath o'lchagichlar sig'imli sath o'lchagichlar deb, aktiv qarshilik o'zgarishi asosidagi sath o'lchagichlar aktiv qarshilikli sath o'lchagichlar deb, induktivlik qiymatining o'zgarishi asosidagi sath o'lchagichlar induktivli sath o'lchagichlar deb ataladi. **Radioizotopli sath o'lchagichlarning** – ishlash printsipi yutish qobiliyati turlicha bo'lgan ikki muhitdan o'tayotgan nurlarning qayd qilinishi va muhitlarning chegarasi o'zgarishi bilan nurlanish o'zgarishiga asoslangan. Barcha radioizotopli sath o'lchagichlarning asosiy qismlari nurlanish manbai va nurlarni qabul qiluvchi moslamalardan iborat. Nurlanish manбайдan chiqqan nurlar sath balandligi o'lchanayotgan suyuqlikdan o'tadi va uning intensivligini o'zgarishi asosida suyuqlikning sath balandligi to'g'risida ma'lumot olinadi. **Ultratovushli sath o'lchagichlar** – sath balandligi o'lchanayotgan suyuqlik gaz va boshqa muhitlar chegarasidan tovush to'lqinlarining qaytish printsipiga asoslangan. Bunda suyuqlik sathi o'lchash impulsining yuborilishi va qaytishi orasidagi τ vaqt asosida aniqlanadi, ya'ni:

$$\tau = \frac{2H}{C},$$

bu erda, H- suyuqlik sathi; S- suyuqlikda ultratovushning tarqalish tezligi.

3-Rasm. Radioizotopli sath o'lchagichlarning umumiy ko'rinishi.

Radioizotopli sath o'lchagichlar – elektromagnit to'lqinlarning elektr va magnit xossalari bilan farq qiladigan muhitlarning chegarasidan qaytishi va unga ketadigan vaqtni aniqlash asosida sath balandligi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lish mumkin va boshqalar.

4-Rasm. Ultratovushli sath o'lchagichlarning umumiy ko'rinishi.

Xulosalar: shunday qilib, yuqorida keltirilgan suyuqlik va sochiluvchan moddalar sath balandligini o'lchash usullarini qo'llagan xolda hamda ularning o'lchash diapazoniga va aniqlik darajasiga qarab turli shakldagi dori vositalarini ishlab chiqarish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Mahkamov S.M., Azimova U.S. Metrologiya va standartlashtirish asoslari. Toshkent –« Talqin», 2006 y.-104 b.
2. Muhamedov B.E. Metrologiya, texnologik parametrlarni o'lchash usullari va asboblari. Toshkent –« O'qituvchi», 1991y.-320 b.